

Литература и лингвистический анализ художественного текста

УДК 81'42

DOI: 10.5281/zenodo.18071406

К. Д. Чернышова © 2025

*Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Донецкий государственный университет»
(Научн. рук. — канд. филол. наук М. Н. Панчехина)*

«ТОСКА» В ТВОРЧЕСТВЕ ЧЕХОВА В ЛИНГВОКУЛЬТУРНОМ ОСВЕЩЕНИИ

В статье рассматривается лингвокультурема «тоска» как ключевой элемент языковой картины мира А. П. Чехова. На материале рассказов писателя анализируются семантические, культурные и прагматические особенности репрезентации данной лингвокультуремы. Доказывается, что тоска в чеховском дискурсе выступает не только как эмоциональное состояние персонажей, но и как культурно обусловленный компонент, отражающий специфику русской ментальности, экзистенциальные поиски личности и кризис ценностных ориентиров конца XIX века. Исследование опирается на положения лингвокультурологии и концепцию лингвокультурологического поля, предложенную и разработанную В. В. Воробьевым. Предполагается, что лингвокультурема «тоска» является ядром лингвокультурологического поля в художественном мире писателя.

Ключевые слова: лингвокультурема, тоска, языковая картина мира, А. П. Чехов, эмотивная лексика, русская культура.

В современной лингвистике особое внимание уделяется изучению взаимосвязи языка и культуры, что обусловило активное развитие лингвокультурологии как междисциплинарного направления. Одной из центральных единиц данного научного подхода является лингвокультурема — языковая единица, в которой интегрируются лексическое значение и культурный смысл, закрепленный в национальном сознании.

В русской языковой картине мира особое место занимают эмотивные лингвокультуремы, отражающие специфику национального мировосприятия. К числу таких единиц относится лингвокультурема «тоска», обладающая высокой степенью семантической и культурной насыщенности. В отличие от своих приблизительных эквивалентов в других языках, русская «тоска» охватывает широкий спектр переживаний — от смутной грусти до экзистенциального томления и духовного кризиса.

Творчество А. П. Чехова представляет собой уникальный материал для анализа данной лингвокультуремы. Чеховская проза отличается глубинным психологизмом, вниманием к внутреннему миру человека и тонкой передачей эмоциональных состояний. Именно тоска становится одним из доминирующих мотивов в произведениях писателя, отражая как индивидуальные переживания героев, так и общее состояние эпохи.

Цель данной статьи — рассмотреть особенности репрезентации лингвокультуремы «тоска» в произведениях А. П. Чехова в лингвокультурном аспекте.

Понятие лингвокультуремы было введено В. В. Воробьевым для обозначения единицы анализа, объединяющей языковую форму и культурное содержание. Лингвокультурема представляет собой основную единицу лингвокультурологического анализа. «Лингвокультурема вбирает в себя, аккумулирует в себе как собственно языковое представление («форму мысли»), так и тесно и неразрывно связанную с ним «внеязыковую, культурную среду» (ситуацию, реалию), — устойчивую сеть ассоциаций, границы которой зыбки и подвижны», — отмечает автор данного понятия. [2, с. 45]

В отличие от слова лингвокультурема имеет более сложную и глубокую структуру: план содержания в ней разделяется на языковое значение и культурный смысл. Языковое значение отражает семантическое содержание слова, его лексические и грамматические

особенности, а также синтаксическую функцию в предложении. Культурный смысл, в свою очередь, связан с тем, как данное слово воспринимается и используется в конкретной культуре, какие ассоциации и эмоции оно вызывает у носителей этой культуры.

Лингвокультурема имеют несколько признаков:

1) выражают имя поля («красота», «соборность», «русская национальная личность» и т. д.);

2) имеют определенную структуру (от лексемы (маниловщина, обломовщина, хлестаковщина) до целого текста (рассказ А.Н. Толстого «Русский характер»);

3) объединяются и дифференцируются по характеру источников (народное поэтическое творчество, памятники истории и общественной мысли, литературные произведения, выдающиеся личности, мысли и суждения о нации и культуре в сопоставлении с другими).

Понятие лингвокультурема тесно связано с понятием «культурная коннотация». *Культурная коннотация* представляет собой специфическое дополнительное значение слова, которое обеспечивает глубокую связь между языком и культурой, являясь своего рода «культурной памятью» данного слова. Культурно-коннотативные слова обладают дополнительными значениями, основанными на культурно-исторических ассоциациях, которые характерны именно для определенной культуры. Эти слова обычно несут в себе нейтральные значения, однако для носителя языка они могут быть заряжены эмоциональными и эстетическими ассоциациями. Под культурной коннотацией подразумевается культурно-национальный смысл языковой единицы или социальная, эмоциональная и образная значимость языкового знака для определенной лингвокультурной общности. Коннотации представляют собой постоянные компоненты значения слова, которые формируются на основе национально-культурного восприятия мира. В структуру коннотата исследователи включают эмоциональность (любовь, страх, радость, презрение, унижение). Специализированные средства выражения эмотивности — междометия и квазимеждометия (например, бранная лексика).

Таким образом, культурная коннотация не только обогащает словарный запас языка, но и служит важным инструментом для понимания менталитета народа. Она помогает осознать, как определенные слова и выражения несут в себе культурные смыслы и эмоции, что особенно ярко проявляется в лексике, связанной с ключевыми концептами данной культуры.

В контексте настоящего исследования необходимо рассмотреть лингвокультурему «тоска», которая является главным языковым средством вербализации одного из центральных концептов русской лингвокультуры. Этот концепт привлекает внимание исследователей, которые совместными усилиями изучили его семантическую структуру и богатые коннотации, что позволяет глубже понять, как «тоска» отражает уникальные черты русского менталитета и восприятия мира.

В частности, для А. Вежбицкой в концепте «тоска» главный смысл — это «смутное желание чего-то недостижимого» [1, с. 266]. По утверждению А. Д. Шмелева, «в разных случаях на первый план может выходить любой из компонентов значения этого слова: желание чего-то, отсутствие точного понимания того, в чем состоит желаемое, недостижимость желаемого и связанное с нею чувство, причем важно, что субъект чувствует нечто плохое» [5, с. 350]. М. Ш. Мусатаева и И. В. Котлярова исследовали этот концепт и предложили следующее определение: «Тоска — это состояние тревоги и беспокойства, душевного дискомфорта, связанное с реальной жизнью или мечтами о вечности, а также чувство удушья, которое иногда может привести к смерти» [4, с. 111]. Е. В. Димитрова подчеркивает, что этот концепт охватывает широкий спектр эмоциональных нюансов, таких как «томление, грусть, печаль, скука, уныние, хандра, тревога, тоска по Родине, сожаление о потерянном, стремление к несбывшемуся, а также тоска по любимым и близким людям» [3, с. 270].

Как видно из дефиниции, тоска определяется через близкие по смыслу негативные душевные состояния, в принципе допуская определение одного при помощи другого. Такая размытость наблюдается на «понятийном» уровне концепта «тоска» по отношению к синонимам (скука, уныние, томление, горе, печаль).

В русском национальном сознании тоска воспринимается как пограничное состояние, в котором сочетаются страдание и потенциальная духовная рефлексия. В отличие от скуки или уныния, тоска может обладать «возвышенным» характером, становясь источником философского осмысления бытия. Именно эта особенность позволяет рассматривать тоску как культурно значимую категорию, отражающую склонность русской ментальности к интроспекции и созерцанию.

Особое место в художественной реализации лингвоконцепта «тоска» занимает творчество А. П. Чехова. Его произведения изобилуют персонажами, испытывающими тоску в самых разных формах — от бытовой усталости и душевного смятения до философского отчаяния. В контексте чеховской прозы и драматургии «тоска» предстает как маркер внутреннего мира героя, индикатор неудовлетворенности жизнью, симптом экзистенциального кризиса.

В произведениях А. П. Чехова лингвокультурема «тоска» образует сложное лингвокультурологическое поле. Анализ текстов позволяет выделить несколько основных типов тоски, характерных для чеховского художественного мира:

1. Экзистенциальная тоска

Такой тип тоски чаще всего проявляется у персонажей, ощущающих бессмысленность своего существования, потерю жизненных ориентиров, невозможность реализовать свои мечты и потенциал. Наиболее ярко экзистенциальная тоска представлена в рассказе «Тоска». Главный герой, извозчик Иона Потапов, переживает смерть сына и испытывает острую потребность в сочувствии. Его тоска — это не просто личное горе, а символ духовной изоляции человека в равнодушном мире: *«Тоска смертная точит... Душа просит слова, а не с кем говорить...»*. Здесь тоска выступает как разрушительное, всепоглощающее чувство, подчеркивающее трагедию человеческого одиночества. Чехов показывает невозможность коммуникации как одну из ключевых причин экзистенциального страдания.

2. Бытовая и социальная тоска

В ряде произведений тоска обусловлена однообразием и бессмысленностью повседневного существования. Этот тип тоски связан с рутинной, однообразием жизни, отсутствием ярких событий. В рассказе «Человек в футляре» Беликов становится носителем особого типа тоски — замкнутой, застойной, распространяющейся на окружающих: *«Он тоску навевал на весь город...»*. Здесь тоска приобретает коллективный характер, превращаясь в атмосферу, в которой угасает жизненная энергия и подавляется личная свобода.

3. Тоска утраченных идеалов

В рассказе «Ионыч» тоска связана с постепенной духовной деградацией героя. Потеря мечты, утрата смысла жизни приводят к внутренней пустоте: *«Все прошло, и стало как-то скучно и тоскливо...»*. Чеховская тоска в данном случае становится следствием отказа от внутреннего развития и нравственного выбора.

Стоит также упомянуть, что для передачи состояния тоски Чехов использует широкий спектр языковых средств. На лексическом уровне это эпитеты (*глухая, смертная, тягостная тоска*), на синтаксическом — повторы и параллельные конструкции, усиливающие ощущение безысходности. Часто тоска олицетворяется, приобретая свойства живого существа: *«тоска точит», «тоска навеивает»*.

Эти стилистические средства делают чеховскую прозу максимально выразительной, они передают не только смысл, но и интонацию чувства — тихую, гнетущую, разъедающую.

Тоска в произведениях А. П. Чехова выполняет целый ряд функций:

- психологическая: раскрытие внутреннего мира героя;
- семантическая: маркер эмоционального состояния;
- экзистенциальная: показатель кризиса личности;
- социальная: проявление отчуждения и одиночества;
- эстетическая: компонент общей атмосферы и художественного стиля.

Благодаря этой многослойности лексема «тоска» становится *ядром* чеховской художественной системы. Она соединяет индивидуальное и универсальное, психологическое и культурное, конкретное и метафизическое. Тоска выражается сдержанно, «тихо», что делает ее еще более убедительной и психологически достоверной. Таким образом, лингвокультурема «тоска» становится не только средством характеристики персонажей, но и важным элементом художественной атмосферы произведений.

Семантический анализ лексемы «тоска» представляет собой важнейший аспект лингвистического и литературоведческого изучения произведений Чехова. Как уже отмечалось ранее, слово «тоска» несет в себе целый комплекс смыслов и представляет собой не просто эмоцию, но и целостный культурно-философский феномен.

С точки зрения лексической семантики, «тоска» является эмоционально-насыщенной лексемой, обозначающей внутреннее состояние субъекта. Однако в произведениях Чехова это слово часто приобретает разнообразные коннотации, зависящие от конкретного контекста, композиционной структуры текста, речевой характеристики персонажа и общей интонационной направленности произведения.

Современная лингвистика рассматривает семантику как совокупность значений, формируемых в процессе функционирования слова в речи. При этом денотативное значение (буквальное) тесно переплетается с коннотативным (оценочным, ассоциативным, эмоциональным). Анализируя слово «тоска» в чеховских рассказах, необходимо учитывать оба уровня значений.

На денотативном уровне «тоска» чаще всего обозначает следующие явления:

- глубокую душевную боль;
- внутреннюю пустоту;
- скуку, одиночество;
- тревожность, подавленность;
- экзистенциальное страдание.

Таким образом, в денотативном плане «тоска» здесь выступает как эмоциональное состояние, возникающее из-за утраты и социальной изоляции. Однако это лишь базовый уровень значения, поскольку в каждом отдельном рассказе Чехова «тоска» обрывает дополнительные коннотации.

Чеховская «тоска» никогда не является лишь эмоцией в привычном смысле — она становится носителем философского, этического и даже социального подтекста. Рассмотрим основные типы **коннотативных значений** этой лексемы в рассказах Чехова.

1. Экзистенциальная коннотация (тоска как отчаяние бытия)

В рассказе «Скучная история» (1889) профессор Николай Степанович, находясь на пороге смерти, испытывает глубокую душевную опустошенность, которая выражается через лексему «тоска»:

«Тоска. Вся моя жизнь теперь — тоска и бессонница».

Здесь тоска символизирует потерю смысла жизни, усталость от интеллектуальной деятельности, кризис субъективного «я». Это тоска не о конкретной утрате, а о невозможности жить. Она становится синонимом философского отчуждения.

2. Социальная коннотация (тоска как следствие отчуждения)

Во многих рассказах Чехова тоска обусловлена социальной глухотой окружающих, невозможностью наладить контакт. Это хорошо видно в рассказах «Ионыч» (1898) и «О любви» (1898), где главные герои испытывают разочарование в людях, общественной

системе, сами в себе. Тоска здесь окрашена отчуждением, душевной сухостью, социальной инертностью.

Например:

«Он шел домой и чувствовал такую тоску, такую скуку, что хотелось закричать...»

Таким образом, «тоска» становится культурным симптомом, свидетельствующим об эмоциональном климате эпохи.

3. Любовная коннотация (тоска как эмоциональное томление)

В рассказе «О любви» герой испытывает тоску не из-за социальной неудовлетворенности, а из-за невозможности быть с любимым человеком. Это тоска по недостижимому, запретному счастью:

«К счастью или к несчастью, в нашей жизни не бывает ничего, что не кончалось бы рано или поздно»

Таким образом, тоска здесь приобретает романтический оттенок, становясь формой проявления страсти, страдания и любви, лишенной реализации.

4. Тоска как апатия и бессилие

Часто Чехов описывает тоску как состояние эмоционального паралича. Она становится непродуктивной, не ведущей к катарсису или прозрению. Примером может служить рассказ «Человек в футляре», где тоска Беликова — это не страдание, а симптом застоя, внутреннего оцепенения:

«Ему казалось, что все вокруг — враждебно. Все навевало тоску...»

Это особый тип тоски — инертной, холодной, лишенной ярких аффектов, но крайне деструктивной.

5. Метафизическая тоска (тоска как трансцендентное стремление)

В ряде произведений Чехова тоска поднимается на уровень метафизической категории, как стремление к чему-то запредельному, к высшей гармонии. Эта тоска уже не имеет конкретной причины — она похожа на религиозное томление, поиск истины или Бога.

В рассказе «Дом с мезонином» (1896) герой описывает свое тягостное чувство неясного желания:

«Мне было тоскливо. Хотелось куда-то уйти, исчезнуть...»

Здесь тоска предстает как интенция в никуда — результат духовной неудовлетворенности, типичный для интеллигенции конца XIX века.

Лексема «тоска» часто сопровождается другими словами, входящими в ее **лексико-семантическое поле**, среди которых:

- печаль;
- уныние;
- тревога;
- скука;
- страдание;
- томление;
- апатия;
- холод;
- смерть.

Эти слова выступают как синонимические или *ассоциативные спутники*, усиливая коннотативную насыщенность повествования. Особенно часто встречаются описания тоски через образы природы, цвета (серый, пасмурный), состояний тела (одеревенение, дрожь), что говорит о метафорической реализации чувства.

Таким образом, лексема «тоска» в рассказах А. П. Чехова функционирует как многозначное, семантически насыщенное языковое средство, обладающее богатым коннотативным потенциалом. На уровне базовой семантики «тоска» означает эмоциональное страдание, однако в художественном тексте она принимает на себя целый

спектр значений: от бытового уныния до философского отчаяния, от любви до социальной изоляции.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что лингвокультурема «тоска» занимает центральное место в языковой картине мира А.П. Чехова. В его произведениях тоска выступает как многомерный культурный концепт, отражающий особенности русской ментальности, экзистенциальные проблемы личности и кризис ценностей эпохи. Чеховская тоска выходит за рамки индивидуального эмоционального состояния, приобретая философское и культурное значение. Она становится способом осмысления человеческого существования, формой внутреннего диалога личности с миром. Тем самым творчество А.П. Чехова подтверждает ключевую роль лингвокультурем в формировании художественного смысла и национальной картины мира.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вежибицкая, А. Язык. Культура. Познание / А. Вежибицкая. — М.: Русские словари, 1996. — 416 с.
2. Воробьев, В. В. Лингвокультурология / В. В. Воробьев. — М.: РУДН, 1997. — 331 с.
3. Димитрова, Е. В. Тоска // Антология концептов / под ред. В. И. Карасика, И. А. Стернина. — Волгоград, 2005. — Т. 1. — Сс. 268–273.
4. Мусатаева, М. Ш., Котлярова, И. В. Моделирование эмоциональных концептов «тоска», «грусть», «печаль», «горе» // Вестник Томского государственного университета. Филология. — 2022. — № 75. — С. 94–119.
5. Шмелев, А. Д. Концепты и национальные образы мира / А. Д. Шмелев // Вопросы языкознания. — 2002. — № 2. — С. 17–32.

Поступила в редакцию 28.11.2025 г.

K. D. Chernyshova

"TOSKA" IN CHEKHOV'S WORKS IN A LINGUOCULTURAL TERMS

This article examines the linguacultureme "toska" as a key element of A.P. Chekhov's linguistic worldview. Using the writer's short stories, the semantic, cultural, and pragmatic features of this linguacultureme's representation are analyzed. It is demonstrated that in Chekhov's discourse, toska functions not only as an emotional state of the characters but also as a culturally conditioned component reflecting the specifics of the Russian mentality, the existential quest for the individual, and the crisis of value orientations at the end of the 19th century. The study draws on the tenets of linguacultural studies and the concept of the linguacultural field proposed and developed by V.V. Vorobyov. It is assumed that the linguacultureme "toska" is the core of the linguacultural field in the writer's artistic world.

Keywords: *linguacultureme, toska, linguistic worldview, A.P. Chekhov, Chekhov, emotive vocabulary, Russian culture.*

Чернышова Ксения Дмитриевна.

Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
Магистрант.
E-mail: k_chernushova@vk.com

Chernyshova Kseniya Dmitrievna.

Donetsk State University, Donetsk, RF.
Undergraduate Student.
E-mail: k_chernushova@vk.com

Панчехина Мария Николаевна.

Кандидат филологических наук.
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
Доцент кафедры русского языка.
E-mail: mpanchehina@gmail.com

Panchekhina Maria Nikolaevna.

Candidate of Philology.
Donetsk State University, Donetsk, RF.
Associate Professor of the Department of
Russian Language.
E-mail: mpanchehina@gmail.com